

ZAMONAVIY INGLIZ ADABIYOTIDAN ISHCHILAR SINFI POETIKASI YANGI ANTIFONLAR (JAVOBLI QO'SHIQLAR)

Yangi antiffonlar (javobli qo'shiqlar) bizga she'riyatning dastlabki ildizlari — qo'shiqlar, balladalar, madhiyalar, marsiyalar, norozilik nidalari va shukrona duolar shaklida boshlanganini hamda aynan shu sohalarida yuksalganini eslatadi.

Mazkur son (maqola to'plami) orqali she'riyatning xalqona va hunarmandona manbalarini chuqurroq anglash, Viktoriya davri adabiy hayotining yo'qolib ketgan xilma-xilligini qayta tiklash va adabiy “kanon” (ruxsat etilgan adabiyot doirasi) chegaralarini biroz kengaytirish maqsad qilingan.

Shu maqsadda ushbu to'plam mualliflari she'riyatning turli shakllarini — qo'shiqlar, dostonlar, marosim qo'shiqlari, xalq varaqalari (broad-sides), gazeta she'rlari, she'riy matnlarda ishlatilgan dialekt va mintaqaviy tillarni, shuningdek, ishchi sinf mualliflari tomonidan obuna asosida yoki xayriya uchun nashr etilgan, ba'zan esa noshirlar tomonidan o'rta va ishchi sinf o'quvchilari uchun bosilgan asarlarni — keng qamrovda tahlil qilganlar.

E. P. Tompson o'zining mashhur “The Making of the English Working Class” (1963) asarida bunday she'riy asarlar orqali tarixan shakllanib borayotgan sanoat davridagi sinfiy ong ifodalanganini ta'kidlagan.

Biroq keyingi tadqiqotchilar, masalan, Patrik Joys (Visions of the People, 1991), Tompsonning bu fikriga ehtiyotkorlik bilan yondashib, sinfiy ongni u aytgan tarzda va ketma-ketlikda aniqlash mushkulligini, aslida bu jarayon ko'proq tarqoq, siyosatdan nisbatan uzoqroq bo'lgan ijtimoiy munosabatlar va motivatsiyalar tizimida aks etganini qayd etadilar.

Mazkur to'plam doirasida “Britaniya ishchi sinfi” tushunchasiga oddiy ta'rif sifatida, 1870 va 1872-yillardagi Ta'lim to'g'risidagi qonunlardan avval formal ta'limdan deyarli bebahra bo'lgan aholining katta qismini kiritish mumkin.

Shunday sharoitda o'qimagan yoki farzandlarini o'qita olmagan shoirlar tabiiy ravishda ishchi sinf vakillari sanalgan. Ularning ijodi — shotland (Scots), dorik, shotland-gal, lankaşir dialektlaridagi yoki standart ingliz tilidagi she'rlar — dramatik kuch, fikriy murakkablik va betakror go'zallik bilan ajralib turgan.

O'sha davrda o'rta sinf muharrirlari va homiylari bunday asarlarning xalq og'zaki ijodiga yaqin qirralarini, hazil-mutoyiba, satira, individual ilhom va ommaviy norozilik motivlarini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. Biroq, shunga qaramay, ba'zan o'rta sinf yozuvchilari ham “proletar” taqdirini boshdan kechirgan, sinflar o'rtasidagi adabiy chegaralar esa tobora o'zgaruvchan bo'lib borgan.

Masalan, ishchi sinf vakillaridan chiqqan “broad-sheet ballad” yozuvchilari xalq orasida mashhur asarlar yaratgan bo'lsalar, o'rta sinf noshirlari ham Tomas Xudning “Song of the Shirt” (Ko'ylak qo'shig'i) kabi mashhur asarlarni qayta nashr etganlar. Shu bilan birga,

boy ham, kambag'al ham, o'rta sinf vakillari ham aristokrat ayollar, masalan, Leydi Kerolin Neyrn tomonidan tahrir qilingan xalq balladalarini birdek o'qiganlar.

Ta'limparvar o'rta sinf jurnal muharrirlari — Uilyam va Meri Xouitt, W. J. Foks — ishchi sinf shoirlarining ko'plab she'rlarini chop etganlar. Xuddi shunday faoliyatni ishchi sinf muharrirlari Tomas Kuper, Jon Bedford Leno va yagona ayol vakila — Eliza Kuk ham olib borganlar.

Yuqori o'rta sinf homiylari va antologiya tuzuvchilari — Jorj Gilfillan, D. E. Edvards — ishchi sinf she'riyatining qimmatbaho nashrlarini tayyorlagan bo'lsalar, ishchi sinf kelib chiqishiga ega bo'lgan Jon Kassell, Ben Brayerli kabi muharrirlar ham bunday an'anani davom ettirib, o'z sinfiy ildizlarini unutmadilar.

XIX asr Angliya ishchi sinfi she'riyati: mazmun va poetik ko'lam. Umuman olganda, bu davr ishchi sinfi she'riyati diniy, diniy tanqidiy, ilhomlantiruvchi, ma'rifiy, kulgili, tafakkurga chorlovchi va o'zini tahlil etuvchi ruhdagi asarlarni o'z ichiga olgan. Bu janr turli shakllarda — an'anaviy balladalar, shahar varaqalari (broad-sides), mintaqaviy satiralar va siyosiy norozilik she'rlari ko'rinishida namoyon bo'lgan.

Ko'plab ishchi sinf shoirlari XVIII asr pastoral an'analarga — Kovper, Fergyuson, Grey yoki Krabb ijodiga tayanib, britan xalq qo'shiqlari va balladalaridagi milliy ruhdan ilhom olganlar. Boshqa bir guruh shoirlar esa Byornz, Bayron, Shelli va erta Vordsvort romantizmidagi islohotparvar g'oyalar ta'sirida tenglik, adolat va mustamlakachilikka qarshi insoniy qarashlarni ilgari surganlar.

Bu islohotparvar va tenglikni kuylovchi oqimlar XIX asr ishchi sinfi she'riyatining shakllanishiga kuchli turtki bo'ldi, biroq aynan shu yo'nalish keyinchalik uni XX asr akademik adabiy dididan uzoqlashtirdi. Chunki yangi davr tanqidiy yo'nalishlari — “san'at san'at uchun” g'oyasi, simvolizm, imajizm, modernizm, strukturalizm, dekonstruksiya va postmodernizm — ishchi sinf she'riyati mohiyatidan ancha yiroq edi. Natijada, xalq she'riyatining qayta kashf etilishi va tahlili tobora tarixiy izlanishlarga aylanib, “ommaviy”dan ko'ra “akademik” tus oldi.

Shuningdek, XIX asr oxiriga kelib ishchi sinf she'riyatining mustaqil korpusini aniqlash qiyinlashdi. Bu holat “xalq” madaniyatining boshqa shakllarga — musiqa sahnasi (music hall), badiiy nasr va keyinchalik kinoga — singib borish jarayonini aks ettiradi. Bu esa, bir tomondan, xalq ijodining torayish jarayoni bo'lsa, ikkinchi tomondan, ta'lim va adabiyot sohalarida imkoniyatlarning kengayib borishining ironik natijasi edi.

Shu bois XIX asr ishchi sinfi she'riyatini o'rganayotgan zamonaviy o'quvchi shuni yodda tutmog'i kerakki, bizgacha yetib kelgan asarlar to'liq manzaraning faqat kichik va tarafkash namunalaridir. Britaniya sinf tizimi qat'iy va keskin edi; chop etilgan ishchi sinf shoirlarining o'z tajribalari shuni ko'rsatadiki, ko'plab mehnatkashlar, ayniqsa savodsizlar, adabiyot maydonidan chetda qolganlar.

O'rta sinf muharrirlarining tanlovlari ko'p jihatdan ularning shaxsiy qarashlariga, "kamtar" mualliflar uchun mos mavzu haqidagi tasavvurlariga, shuningdek, o'quvchilar bozori talablariga bog'liq bo'lgan. Ayniqsa, ayol shoirlar ijodida muharrirlar ko'pincha ularning eng "yumshoq" va "odobsiz emas" deb topilgan she'rlarini tanlab, kuchli fikr va norozilikni ifodalovchi asarlarini e'tibordan chetda qoldirishgan.

Shu holatni inobatga olgan holda, bugun bizgacha saqlanib qolgan ishchi sinf she'riyatining har bir namunasida katta qadriyat sifatida qabul qilinadi. Bu meros o'sha davr adabiyotiga sodiq bo'lgan muharrir va homiylarning fidokorona mehnati tufayli saqlanib qoldi. Uilyam va Meri Xouitt, Jon Kassell, Aleksandr Kempbell, Jorj Gilfillan, V. J. Linton, Ernest Jons, Eliza Kuk, Ben Brayerli kabi ijodkorlar o'z sinfiy ildizlarini unutmaganda, ishchi sinf shoirlariga sahifa ochdilar. Har bir kambag'al shoirning orqasida kamida bitta mehribon muharrir yoki homiy turgan — bu kamdankam bo'lsa-da, bebaho hodisa edi.

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, XIX asr ishchi sinfi she'riyati o'zida norozilik, islohotparvar siyosiy g'oyalar, shaxsiy o'zini anglash va axloqiy tafakkurni murakkab, ammo jozibali tarzda uyg'unlashtirgan. Ularning asarlarida mavzu tanlovi ko'pincha an'anaviy diniy e'tiqodga yoki o'z-o'zini o'qitish asosidagi klassik bilimga murojaat etgan bo'lsa-da, ularning tasavvur olami "elita" madaniyati bilan ziddiyatda bo'lgan. Ularning og'zaki, musiqiy va hissiy ildizlari murakkab badiiy bezak yoki noaniq ramzlardan emas, balki xalqona ifodadan kuch olgan.

Oldingi ilmiy tadqiqotlar. Ishchi sinf adabiyotiga oid ilk umumlashtiruvchi to'plamlardan biri Y. V. Kovalyovning "An Anthology of Chartist Writing" (Moskva, 1956) asari bo'lib, uning ruscha kirish so'zi 1958 yilda Victorian Studies jurnalida inglizcha nashr qilingan. Keyingi yirik to'plamlar orasida Lui Jeymsning "English Popular Literature 1819–51" (1976), Brayan Xollingvortning "Songs of the People: Lancashire Dialect Poetry of the Industrial Revolution" (1977) va Piter Sheknerning "An Anthology of Chartist Poetry: Poetry of the British Working Class, 1830s–1850s" (1989) asarlari muhim o'rin tutadi.

Shotlandiya ishchi sinfi she'riyatiga bag'ishlangan muhim manbalar esa Tom Leonardning "Radical Renfrew" (1990) va Ketrin Kerriganning "An Anthology of Scottish Women Poets" (1991) to'plamlarida mujassam.

Martha Vicinus o'zining "The Industrial Muse: A Study of Nineteenth-Century British Working-Class Literature" (1974) nomli tadqiqotida ushbu mavzuga bag'ishlangan ilk zamonaviy tanqidiy tahlilni yaratdi. U ko'cha balladalari, konchilar adabiyoti, Chartist harakati she'riyati, o'z-o'zidan o'qigan shoirlar,

shimoliy dialekt adabiyoti va musiqa sahnasi ijodiga bag'ishlangan boblarni o'z ichiga olgan.

F. M. Ashraft "Introduction to Working-Class Literature in Great Britain" (1978) asarining birinchi jildida (poeziyaga bag'ishlangan) ishchi sinf adabiyotining muqobil kanonini yoritgan, Brayan Meydment esa "The Poorhouse Fugitives: Self-taught Poets and Poetry in Victorian Britain" (1987) kitobida o'z-o'zidan o'qigan shoirlarning ijodini tizimli ravishda tahlil qilgan.

Keyingi yillarda bu yo'nalishda Patrik Joys (Visions of the People, 1991), Ulrike Shvab (The Poetry of the Chartist Movement, 1993), Syuzan Zlotnik (Women, Writing, and the Industrial Revolution, 1998), Enn Janovits (Lyric and Labour in the Romantic Tradition, 1998) va Jeyms Xepbern (A Book of Scattered Leaves, 2000) kabi olimlar tomonidan yozilgan asarlar ishchi sinf she'riyatining tarixiy, siyosiy va madaniy o'ziga xosligini chuqur ochib bergan.

Hozirgi to'plam haqida. Ushbu maxsus to'plamdagi maqolalar uchta asosiy yo'nalishga bo'lingan bo'lib, birinchi yo'nalish "Chartizm poetikasi" deb ataladi. Mike Sandersning "Chartist she'riyatida poetik agentlik: Metonimiya va metafora (1838–1852)" nomli kirish maqolasida chartist shoirlar ijodining siyosiy maqsadlar bilan uyg'un holda rivojlanishi tahlil qilinadi. U chartistlar orasida "xalq" tushunchasining asta-sekin murakkablashib borishini ko'rsatadi: dastlab ular xalq kuchini tabiiy va to'xtatib bo'lmaydigan kuch sifatida tasvirlagan bo'lsalar, 1842 yildan keyingi davrda insoniy munosabatlar va siyosiy ongning murakkab timsollarini yaratishga o'tishgan. Ernest Jonesning "The Song of the Low" asari haqida Sanders shunday deydi: u xalq harakati so'nib borayotgan bir paytda ham sinfiy tahlilni she'riy va siyosiy jihatdan kuchli ifodalagan.

Kelly Maysning "Jannatda qullar, do'zaxda ishchilar: Chartist shoirlarning (qora) qullar bilan ambivalent identifikatsiyasi" nomli maqolasida qullikka oid timsollar ingliz ishchilarining "mehnat qulligi"ni ifodalash uchun ishlatilganini ta'kidlaydi. U Ernest Jonesning keyinchalik qora tanilarning ozodligi yo'lida qilgan chiqishlarini tahlil qiladi va chartizm tili va tajribasidagi xalqaro, antiimperialistik va irqchilikka qarshi qarashlar evolyutsiyasi tabiiy jarayon emas, balki mehnat sinfi tafakkurining yutug'i ekanini ko'rsatadi.

Stephanie Kuduk esa "Fitna, chartizm va epik poeziya: Tomas Kuperning The Purgatory of Suicides asarida" maqolasida bu asarni chartizm g'oyalarining she'riy ifodasi sifatida tahlil qiladi. Asarning kirish qismida Kuper sudlangan nutqini she'r shakliga soladi, unda xalqning ozodlik orzulari, "ko'pchilikning ozchilikka qulligini" tugatish g'oyalari, respublika demokratiyasi haqidagi orzular poetik shaklda ifodalanadi.

Ronald Paulning "Chartizm va imperiya: Ernest Jonesning The New World poemasida" nomli maqolasida Britaniya mustamlakachiligining Hindistondagi talafotlari va Irlandiyadagi ocharchilik bilan qiyoslanadi. U Jones asarini xalqaro proletar birdamligining she'riy ifodasi sifatida ko'rib, uni XIX asrda Yevropa imperializmiga qarshi yozilgan eng kuchli poetik asarlardan biri sifatida baholaydi.

To'planning "Ayollar va ishchi sinf poetikasi"ga bag'ishlangan bo'limida uchta muhim tadqiqot joy olgan. Ularning birida jurnal muharrirlari ayol shoirlar — "Marie", Janet Hamilton va Fanny Forrester — ijodiga ta'siri, ularning she'riy ovoz va jamoatdagi o'rnini shakllantirish jarayonidagi roli o'rganiladi. Bu tahlil XIX asr oxiriga kelib ayollar she'riyatining nashr maydoni nega qisqarib borishini ham tushuntiradi.

Solveig Robinsonning "Eliza Kukning Songs of Labor asarida chartizm poetikasi" maqolasida muallif xalq san'atiga hurmat, mehnat sha'niga ehtirom orqali demokratik Angliya haqidagi radikal qarashlarni ifodalaganini ko'rsatadi. Uningcha, Kuk erkak chartist shoirlardan ko'ra aniqroq tarzda ishchilarni jamiyat boyligining yaratuvchisi sifatida ko'rsatgan.

Judith Rosen "Fabrik qizi Ellen Johnston ijodida sinf va poetik hamjamiyat" nomli maqolasida Johnstonning dialekt, xalq qo'shiqlari va ommaviy chiqishlaridan foydalangan holda o'z sinfini ifodalaganini, uning o'quvchilari uni o'z hayotini she'riy tarzda ifoda etuvchi "xalq qahramoni" sifatida qabul qilganini ta'kidlaydi.

Larry McCauley esa "Eawr Folk: Viktoriya davrida dialekt she'riyatida til, sinf va inglizlik" maqolasida Samuel Laycockning dialekt she'rlarini o'rganadi va ularni ishchilar sinfining mustaqil ovozini yaratishga bo'lgan urinish sifatida talqin qiladi. U bunday asarlar tilning madaniy tengligi g'oyasini isbotlaganini aytadi.

Alexis Easley "Ebenezer Elliott va ishchi erkaklikni qayta qurish" maqolasida "Corn-Law Rhymer"ning erkak mehnatkashlarni mas'uliyatli fuqarolikka yetaklovchi "madaniyat"ni targ'ib etganini ko'rsatadi, biroq bu g'oyalar o'rta sinf tomonidan konservativ talqinda qabul qilinganini ham tan oladi.

Ellen O'Brien esa "Har bir osilgan odam she'r qoldiradi: Viktoriya davrida jinoyatchilar haqidagi ko'cha balladlari" maqolasida bunday asarlarni axloqiy jazoni emas, balki davlat adolati va qatl tizimiga qarshi norozilikning ifodasi sifatida ko'rsatadi.

XULOSA

Viktoriya davridagi xalq she'riyati — balladalar, broadsidelar, dialekt she'rlar va shaxsiy lirika — hozirgi kunda o'rganish va nashr qilishga arzigulik bebaho manba hisoblanadi. Ular XIX asr xalq tafakkuri, estetikasi va ijtimoiy ongining ifodasidir.

Bu shoirlarning asarlarida siyosiy va g'oyaviy motivlarni "nodavlat" yoki "nodiniy" shakllardan ajratish qiyin, chunki ular o'zlarining eng chuqur ma'naviy va axloqiy qarashlarini birdamlik, tenglik va insoniy sha'n g'oyalari bilan uyg'un holda ifoda etganlar.

Shuningdek, bu to'plamni tayyorlashda ishtirok etgan nufuzli adabiyotshunoslar — Jeffrey Cox, Brian

Hollingworth, Linda Hughes, Anne Janowitz, Teresa Mangum, Martha Vicinus va Susan Zlotnick — o'z hissalarini qo'shganlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Vicinus, M. (1974). *The Industrial Muse: A Study of Nineteenth-Century British Working-Class Literature*. London: Croom Helm.
- Kovalev, Y. V. (1956). *An Anthology of Chartist Writing*. Moscow: Progress Publishers.
- James, L. (1976). *English Popular Literature 1819–1851*. Oxford: Oxford University Press.
- Hollingworth, B. (1977). *Songs of the People: Lancashire Dialect Poetry of the Industrial Revolution*. Manchester: Manchester University Press.
- Scheckner, P. (1989). *An Anthology of Chartist Poetry: Poetry of the British Working Class, 1830s–1850s*. London: Associated University Presses.
- Leonard, T. (1990). *Radical Renfrew: Poetry from the French Revolution to the First World War*. Edinburgh: Polygon.
- Kerrigan, C. (1991). *An Anthology of Scottish Women Poets*. Edinburgh: Canongate Press.
- Maidment, B. (1987). *The Poorhouse Fugitives: Self-taught Poets and Poetry in Victorian Britain*. Manchester: Manchester University Press.
- Joyce, P. (1991). *Visions of the People: Industrial England and the Question of Class, 1848–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schwab, U. (1993). *The Poetry of the Chartist Movement*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Zlotnick, S. (1998). *Women, Writing, and the Industrial Revolution*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Janowitz, A. (1998). *Lyric and Labour in the Romantic Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Randall, T. (1999). "Chartist Poetry and Song." In Ashton, O., Fyson, R., & Roberts, S. (Eds.), *The Chartist Legacy*. Woodbridge: Merlin Press.
- Hepburn, J. (2000). *A Book of Scattered Leaves: Poetry of Poverty in Broadside Ballads of Nineteenth-Century England*. Vol. 1. Lewisburg: Bucknell University Press.
- Easley, A. (2004). *Gender and Working-Class Writing in Victorian England: The Poorhouse Fugitives*. Aldershot: Ashgate.
- O'Brien, E. (2006). "Criminal Poets in Victorian Street Ballads." *Victorian Poetry*, 44(3), 317–340.
- Hodgkinson, C., & Hollingworth, B. (2001). *Scottish Working-Class and Lancashire Dialect Poetry Archive*. West Virginia University. <http://vp.engl.wvu.edu/working.html>